

KOREYA YARIMOROLIDA MUSTAMLAKA DAVRIDA FAOLIYAT OLIB BORGAN ILK JURNALIST AYOLLAR HAYOTI VA FAOLIYATI

Farangiza Akramjon qizi Abdusattorova

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Tel: +998 90 6686626

Annotatsiya. Hozirgi koreys jamiyatida ayollar o‘rni va rolini oshirishga alohida e’tibor qaratilmoqda va bu sohada ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Aynan XX asr boshida Choson sulolasining Yaponiya mustamlakasiga aylanishi bu yerda milliy o‘zlikni anglab yetish va mustamlakaga qarshi kurashish g‘oyalari keng avj olishiga olib kelgan. Aynan shu davrda ayollar ham o‘z davlatlarini mustaqil bo‘lishi uchun harakat olib borganlar. Shunday g‘oyalardan biri - “*신여성*” (“yangi ayollar”) ijtimoiy- madaniy g‘oyasining tarqala boshlashi, bu yerda ayollar uchun matbuot tarixing yangi sahifasi ochilib, ilk ayol jurnalistlar faoliyati yo‘lga qo‘yila boshlagan. Bular Kim Myung Sun, Na Xyesok kabi ayollardir.

Kalit so‘zlar: Matbuot, feminizm, Kim Myun Sun, Na Xye Sok, jurnalist ayollar, rassom, yozuvchi, shoir.

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ ЖЕНЩИН-ЖУРНАЛИСТОВ, РАБОТАВШИХ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Фарангис Акрамжон кызы Абдусатторова

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Тел: +998 90 6686626

Аннотация. В современном корейском обществе особое внимание уделяется повышению места и роли женщин, и в этой области проводится множество научных исследований. Именно в начале XX века династия Чосон стала японской колонией, что привело к широкому подъему идей национальной идентичности и борьбы с колониализмом. Именно в этот период женщины также стали стремиться к независимости своих стран. Одной из таких идей стало распространение социокультурной идеи «*신여성*» («новые женщины»),

которая открыла для женщин новую страницу в истории прессы, и началась деятельность первых женщин-журналистов. Это были такие женщины, как Ким Мён Сон и На Хе Сок.

Ключевые слова: Пресса, феминизм, Ким Мён Сон, На Хе Сок, женщины-журналисты, художница, писательница, поэтесса.

THE LIFE AND WORK OF THE FIRST WOMEN JOURNALISTS WORKING IN THE KOREAN PENINSULA DURING THE COLONIAL PERIOD

Farangis Akramjon qizi Abdusattorova

Ph.D student

Tashkent State University of Oriental Studies

Tel: +998 90 6686626

Annotation. Contemporary Korean society has emphasised the enhancement of the place and role of women, and much scholarly research has been conducted in this area. It was in the early twentieth century that the Joseon Dynasty became a Japanese colony, which led to a widespread rise in ideas of national identity and the struggle against colonialism. It was also during this period that women began to seek independence for their countries. One such idea was the spread of the sociocultural idea of ‘신여성’ (‘new women’), which broke new ground for women in the history of the press, and the first women journalists began. These were women such as Kim Myung-sun and Na Hye-seok.

Keywords: Press, feminism, Kim Myung-sun, Na Hye-seok, women journalists, artist, writer, poet.

KIRISH

Bugungi kunda Janubiy Koreya Respublikasida Ayollar huquqi masalalari juda keng jabhalarda o‘rganilmoqda. Bunga sabab sifatida bu yerda qadimgi davrlardan beri xalq ongida konfutsiylik ta’limotining mustahkam ildiz otganligidir. So‘nggi Choson davrida bu yerda G‘arb mamlakatlaridan kirib kelgan xristianlik dini bu ta’limotga ancha zarba bersa-da, hozirgacha ijtimoiy qatlamda xotin-qizlarga

nomunosib tarzda harakat ko‘rsatilmoqda. Biz bu maqolada ilk feminizm harakatlarini olib borgan ayol jurnalistlar hayoti va faoliyatiga to‘xtalamiz.

ASOSIY QISM

Ma’lumki, XIX asr ikkinchi yarmi- XX asr o‘rtalarigacha barcha Sharq uyg‘onish harakatlari uchun davriy matbuot nashrlari yangi g‘oya va qarashlarni yoyish vas hu orqali xalqni uy‘gotishning eng kuchli maqbul vosita bo‘lib xizmat qilgan. Ta’lim sohasi ham biroz ilgarila boshlab, o‘qimishli, ziyoli qatlamni rivojlantirish mamlakatni jahon miqyosida olib chiqish yo‘li bo‘lib qolgan. Davriy matbuot dunyo yangiliklarini eng qisqa fursatlarda berib borilishi, bunga qo‘shimcha sifatida sohani yaxshi tushunadigan muallifning vatanparvarlik va ma’rifatparvarlik nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda fikrlarini taqdim etilishi albatta o‘sha davr uchun kerakli bo‘lgan. Aynan bu davrda, ayollarning gender tengligiga erishish uchun kurashi boshlanishiga ham sabab bo‘ladi. Asosan, jamiyatda ko‘rinmas bo‘lib qolayotgan koreys oila jamiyatidagi xotin-qizlar 1910-yilda yapon mustamlaka ma’muriyati amalga oshirgan ta’lim siyosati tufayli bilim ola boshladilar. Butun dunyoda globallashuv jarayoniga qo‘shilgan koreys o‘qimishli xotin-qizlari Gazeta va jurnallarni o‘qish va zodagon oila xotin-qizlarining xorijda ta’lim olishi natijasida ularning dunyoqarashlari keng miqyosda o‘zgardi va o‘sdi.

Ta’limning ayollar orasida keng tarqalishi xotin-qizlarga taaluqli masalalarga bag‘ishlangan gazeta-jurnallar uchun maqola tayyorlovchi ayol yozuvchi-jurnalistlar sonining oshishiga sabab bo‘ldi. Bu ayollar publitsistik maqolalar bilan cheklanmasdan, ayollar mavzusiga bag‘ishlangan zamonaviy koreys adabiyoti rivojiga ham hissa qo‘shishgan. Shunday nashrlardan biri 1922-yilda chiqarilgan “Puin” (“Ayol”) jurnali ayollar haqidagi muhim fikrlarni, munozalarni ko‘tarib chiqib, ayollar tengligi konsepsiyalaridan kelib chiqadigan muhim masalalarni yoritgan.

MUHOKAMA

Taniqli ayol yozuvchilaridan dastlab Kim Myong Sun (1896-1951) bo‘lib, o‘z ishlarini Tanshil va Mangyancho taxallusi bilan nashr qildirgan. Kim Myung Sun XX asrning dastlabki bosqichining yozuvchi va shoirasi bo‘lgan. U 1986-yilda Pyongyangda tug‘ilgan. Otasi katta yer egasi, onasi bo‘lsa kisen bo‘lgan, bu esa keyinchalik uning hayotida bir qancha muammolarni keltirib chiqargan. Dastlab ta’limni Ehva maktabida, keyin 1913-yilda Tokioda ta’lim oladi. Uning birinchi asari 1917-yilda yozilgan “Shubha qilayotgan qiz” deb nomlangan qisqa hikoya bo‘lib, u realizmga asoslanib, koreys adabiyotida inqilobiy yondashuv hisoblanadi. U ushbu hikoya uchun “Cheongchun” fantastika tanlovida ikkinchi o‘rinni egalladi. U shuningdek, “Changjo” va “Pyeheo” adabiy jurnallarida muallif bo‘lib ishlagan va romanlar, she’rlar, insholar va pyesalar kabi turli janrlarda ko‘plab asarlar nashr etgan. U 1925-yilda “애인의 선물” (“Oshiqning sovg‘asi”) va “생명의 과실” (“Hayot mevalari”) to‘plamlarini nashr etdi. Kim Myong Sun shu uslubda keyin ham bir qator asarlar yozgan, biroq vaqt o‘tishi bilan uning ishlarida o‘sha davr adabiy muhitiga xos bo‘lgan “romantik, estetik va his-tuyg‘ularga urg‘u berish” xususiyati kuchliroq seziladi. Bundan tashqari, u jurnalist, tarjimon va aktrisa sifatida ham ishlagan. 1925- yilda u “매일 신보”(“Kunlik xabarlar”)ning ayol jurnalistlar uchun ochiq ishga yollanishiga muvaffaqiyatli ariza topshirdi va keyinchalik Chosun Ilbo, Dong-a Ilbo va Maeilshinbo kabi gazetalarda maqolalar yozdi. U fransuz shoiri Charlz Bodlarning “Les Fleurs du mal” asaridan jami 10 ta she’rni, jumladan “Femmes damnées” she’rini tarjima qilgan. 1928-yilda u o‘zining kino karyerasini boshladi va “나의 친구여”(“Mening qadrli do‘stim”) filmida rol o‘ynashi orqali keng shuhrat qozondi, "Gulchi" filmida bosh rolni o‘ynagan, lekin u haddan tashqari ish tufayli kasal bo‘lib qolgandi va aktyorlik karerasini to‘xtatib qo‘ydi. Kim Myong Sun qariyb 20 yil davomida zamonaviy koreys adabiyotining kashshof ayol yozuvchisi sifatida ko‘rsatgan. Uning romanlarida patriarxal oila tizimidan va

an'anaviy nikoh tuzumidan ajralib, erkin sevgi orzusiga aylangan ayollar tasvirlangan. Koreys yozuvchilaridan biri Choy Jung Ja ta'kidlaganidek, Kim o'zining butun yozishi davomida o'zi yashayotgan erkaklar hukmronlik qiladigan tizimlarga qarshi kurashdi, #MeToo ni tan olinishi va ommalashishidan bir asr oldin tanishtirdi va erkin sevgi va mustaqillik tushunchalari haqida yozdi. Uning ishi ko'pincha yarim avtobiografik tus oldi va keyinchalik o'z karerasida u hatto 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida Amerika adabiy sahnasida ko'proq mashhur bo'lgan konfessional adabiyot janrida she'rlar yozishni boshladi. 1918-yilda Kim adabiyot va musiqani o'rganish uchun Yaponiyaga qaytib keldi va birinchi marta koreys kitobxonlariga Edgar Allan Po va Charlz Bodlarning asarlarini taqdim etgan. Kim adabiy harakat bilan bir qatorda o'z davrining feminizm harakatida ham markaziy shaxs edi. Uning ta'kidlashicha, agar ayollar ijtimoiy siyosatda katta rol o'ynasa, dunyo urushdan ko'ra tinchlikka erishadi. Bundan tashqari, u erkin sevgini ochiq qo'llab-quvvatladi va uning erkin sevgi amaliyoti Kimni qattiq tanqid ostiga oldi. Uning zo'rlash qurboni bo'lganligi va xushmuomalaning qizi bo'lganligi, hatto unga yaqin bo'lgan yozuvchilar orasida ham tanqidni qattiq lashtirdi. U 1939-yilda Tokioga qochib ketganidan so'ng, uning ruhiy salomatligi haddan tashqari moliyaviy qiyinchiliklar, muvaffaqiyatsiz munosabatlar va doimiy tanqid tufayli yomonlashdi va Kim umrining qolgan qismini Tokiodagi Aoyama psixiatriya shifoxonasida o'tkazdi. Turli sohalardagi faol faoliyat unga o'ziga xos adabiyotini shakllantirishga yordam berdi. U 1951-yilda Yaponiyada qashshoqlik va ruhiy kasallikdan azob chekib, kasallikdan vafot etdi. Uning o'limi Koreyaga 1980-yillargacha ma'lum bo'lmagan, o'shanda mahalliy adabiy jamoatchilik bu ayol yozuvchi ishlari o'rganila boshlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshqa bir nomdor ayol Na Hye Sok (1885-1946) aristokratlarning boy va nufuzli oilasida tug'ilgan. U ham Ehva maktabida, so'ngra Tokio va Parijda ta'lim olgan. Xye-Sok iste'dodli rassom, yozuvchi va feminist edi. Yozuvchilik faoliyatini

1918-yilda boshlagan bo‘lib, bunga boshqa bir ayollar jurnali “Yojagye”(“Ayollar dunyosi”) turtki bergani yoziladi. Ibsenning qahramonidan ruhlanib yozilgan “Nora” she’ri Na Hye Sokning she’riyat va ayollar ozodligiga bo‘lgan qiziqishini ko‘rsatib bergan. Na Hye Sokning birinchi taxallusi Jeonvol bo‘lib, 1913-yilda Jinmyong qizlar oliy maktabini tamomlagach, Tokio san’at maktabida G‘arb moybo‘yoq rassomchiligi yo‘nalishida ta’lim olgan. U G‘arb uslubidagi birinchi koreys ayol rassomi hisoblanib, 1921-yilda Koreyada G‘arb rasmlarining birinchi shaxsiy ko‘rgazmasini o‘tkazdi va asarlari uchun ko‘plab mukofotlarga sazovor bo‘ldi. Na nafaqat kashshof rassom edi, balki Na Koreyada ayollar ozodligi uchun yozgan va himoya qilgan birinchilardan biri edi. 1919-yildagi 1-mart harakati Na Hye Sokning birinchi siyosiy hayotga bog‘liq chiqishi sodir bo‘lgan va undagi ishtiroki uchun ko‘plab yoshlar qatori u ham qamoqqa olingan. Oilasi tomonidan yollangan va keyinchalik u bilan birga oila qurgan advokatgina uni ozodlikka chiqarishga erishgan. 1920-yilda Na Hye Sok bir qator ziyolilar bilan birga “Pyeho” adabiy jurnali(“Xarobalar”1920-1921-yillar, shu nomdagi madaniy tor doira tomonidan ta’sis etilgan) asoschilaridan biri bo‘ldi. 1921-yilda bu jurnalda uning “Qum”(“Sa”) va “Oqim” (“Naenmul”) deb nomlangan she’rlari chop etildi. 1920-yillarning boshlarida “Korean women”(“Koreys ayoli”) jurnalida uning bir qator maqolalari, shuningdek, “Shinyoja” (“Yangi ayol”) jurnalida ayollar kiyimi islohoti mavzusidagi maqolasi e’lon qilingan edi. Yaponiya, Yevropa va Qo‘shma Shtatlardagi faoliyati davomida feministik nazariyalardan ta’sirlangan Na samarali va ochiq feminist edi. Uning radikal zamonaviy g‘oyalari va ovozi oxir-oqibat kambag‘al va yolg‘iz hayotga olib keldi - ajralish va o‘limdan keyin, jamiyat va o‘z farzandlari tomonidan chetlab o‘tildi, ammo Na o‘z e’tiqodiga sodiq qoldi va umrining oxirigacha asarlar yaratishda davom etdi. Rassom bo‘lish bilan bir qatorda Na Hye Sok she’rlar, hikoyalar, sayohat kundaliklari, zamonaviy davr ruhi bilan to‘lib-toshgan tanqidiy ocherklarni e’lon qilib borgan. U asosan, bor diqqat e’tiborini koreys ayollarining nikoh va nikohdan tashqarida yashash va juft tanlashdagi erkinligiga qaratgan va ayni paytda erkaklarda bu borada keng erkinlik bergan

patriarxal tuzumni keskin tanqid ostiga olgan. Uning bu qarashlari 1930-yilda chop etilgan “Birgalikda yashash haqida”, 1934-yilda chop etilgan “Ajrimni e’tirof etish”, 1935-yilda chop etilgan “Turmushga chiqmagan ayollarning jinsiy hayoti” nomli maqolalarida yoritib bergan. Uning 1923-yildagi “Ona bo‘lish haqida fikrlar” nomli uzun ocherki ayollar masalalariga bag‘ishlangan va jiddiy tortishuvlarga sabab bo‘lgan.

XULOSA

Xulosa sifatida aytadigan bo‘lsak, Koreyaning “yangi ayol” g‘oyasi faqat tashqi ko‘rinish emas, balki mafkuraviy jihatdan ham yangi qiyofaga o‘tgan bo‘lib, ayollarning jamiyatda o‘z o‘rni va roli bo‘lishi kerakligi, ta’lim olish, kasb tanlash huquqi, umuman gender tengligi borasida hattoki boshqa davlatlar ayollaridan ham o‘zib ketishgan. Bu radikal o‘zgarish haqida g‘arblik missioner va jurnalist ayollar hayrat bilan yozishgan. Yaponiya mustamlakachi muxtoriyati tomonidan targ‘ib qilingan bunday zamonaviylashuv mahalliy koreys ziyolilari tomonidan iliq qarshilanmagan. Xuddi shunday Kim Myong Sun va Na Hye Soklar tomonidan amalga oshirilgan ishlar ham mahalliy aholi va ziyolilar tomonidan ko‘plab qarshiliklarga olib kelgan bo‘lsa-da, ularning feministik qarashlari hozirda ko‘plab e’tiroflarga sabab bo‘lmoqda va hozirgi koreys jamiyatida ularning hayoti va faoliyati haqida ilmiy ishlar oliub borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.Е.Эм. На Хесок – биография художника.. The journal of direction and development of Korean studies in Russia. 2021. Vol.2(1)
2. <https://en.namu.wiki/w/%EA%B9%80%EB%AA%85%EC%88%9C>
3. <https://library.ltikorea.or.kr/writer/201692>
4. Kim Eun-joo. “Kim Myeong-soon, the first modern female writer”. - Yonhap News. 2018.1.18.

5. Chris Murray. In 25 Pins in a packet, women creators, How Words Play, Poetry, Poetry, Translated Poetry, Translation. 2019. 19 February.
<https://poethead.wordpress.com/2017/02/19/pomegranate-and-other-poems-by-kim-myeong-sun-translated-by-sean-jido-ahn/>
6. Eunice Lee. Kim Myŏng-sun was modern Korea's first published woman writer. Journal of Korean Literature & Culture. Volume 15, 2022. pp. 353-356.<https://muse.jhu.edu/pub/5/article/859812>
7. Kumari Jayawardena. Feminism and nationalism in the Third World. Verso Brooklyn, New-York,2016. p.281.
8. Hyaeweol Choi. Gender and mission encounters in Korea: New Women, Old ways. University of California Press. 2009.